

ILOVA KONSTRUKSIYADA LINGVISTIK "SOF" VA "SOF BO'LMAGAN" ILOVALI ELEMENTLARNING FUNKSIYALARI

Zohid Nodirovich Bektemirov

"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082441>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilova konstruksiyalarning struktur, tema-rematik xususiyatlarini yoritishga harakat qilingan. Ilova konstruksiya tarkibidagi „sof“ va „sof bo'lmagan“ ilovali elementlarning hosil bo'lishi, ularning lingvistik xususiyatlari, struktur o'ziga xosliklari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Ushbu sohada tadqiqot ishlarini olib borgan tilshunos olimlarning ilmiy xulosalarga tayangan holda badiiy asarlardan olingan misollar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ilova hodisasi, ilova konstruksiya, ilovali element, lingvistik „sof“ va „sof bo'lmagan“ ilovali elementlar, tema va rema, struktur xususiyatlar, funktsiya, lingvistik tadqiqot, sodda gap, aktual bo'linish.

Olib borilayotgan tadqiqotlarni kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, tilshunos olimlarning ko'plab ilmiy-tadqiqot izlanishlari ilova hodisasi, ilova konstruksiyaning strukturaviy, ma'noviy, uslubiy-pragmatik va boshqa bir qator xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan bu sohada amalga oshirilgan izlanishlarda ilova konstruksiyaning strukturaviy xususiyatlariga turli xil munosabatlar bildirilgan. Tahlillarning natijasiga tayanib aytish mumkinki, ilovali elementlarning strukturaviy xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan ayrim tomonlari ilmiy izlanishlar doirasidan chetda qolmoqda yoki ularga nisbatan yuzaki munosabatda bo'lmoqda [Begmatov M. 2018:403]. Bunday holatning kelib chiqishida fikrimizcha, quyidagi omillar asosiy sabab bo'lishi mumkin: birinchidan, ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ilova konstruksiya, ilovali elementlarning barcha strukturaviy guruhlarini bitta ikkita ilmiy maqola yoki ilmiy tadqiqot ishi hajmida tahlil qilinishi; ikkinchidan esa, ilova hodisasini, sintaktik konstruksiyalarni o'rganishga bag'ishlangan barcha ilmiy manbalardan yetarlicha foydalanmaslik.

Shu o'rinda shuni alohida ta'kidlash kerakki, ilova konstruksiya tarkibidagi ilovali elementlarning strukturaviy xususiyatiga xos bo'lgan, lekin maxsus izlanish obyektiga aylanmagan funksiyalaridan biri, ularning rema bo'lib, ya'ni rematik funksiyalarda kela olishidir. Bunday ilovali elementlarning rema funksiyasida kelishi gaplarning aktual bo'linish nazariyasini ilova hodisasi nazariyasi bilan bevosita bog'liqligini yaqqol ko'rsatuvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ilova hodisasi murakkab sintaktik butunlik nazariyasini ilmiy lingvistik xulosalar bilan to'ldiradi, kengaytiradi. Natijada, ilova konstruksiya ham, shuningdek, gapning aktual bo'laklarga bo'linishi va murakkab sintaktik butunlik ham yagona lingvistik (sintaktik, stilistik va kommunikativ) butunliklar doirasida namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, lingvistik nuqtai nazardan yagona sintaktik birlik sifatida tahlil qilinishi mumkin.

Mazkur masalaning qiziq tomoni shundaki, ilova konstruksiya tarkibidagi ilovali elementlarning gapning aktual bo'lakka bo'linishi komponenti, aniqrog'i "rema" funksiyasida kelishi haqida ancha ilgari fikr-mulohazalar bildirilgan edi. Bu fikr mashhur tilshunos olim M.Ye. Shafiroga tegishli bo'lib, u chex tilshunoslik maktabining taniqli namoyondasi Vilem Mateziusning ushbu lingvistik nazariyasini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadi. U o'zining yozgan ilmiy maqolalarida chex lingvistlarining „gapning aktual bo'laklarga bo'linishi“ haqidagi fikrlarini ijobiy davom ettiradi va uni yangi tomondan boyitadi. M.Ye. Shafironing bu sohada qilgan asosiy xizmati quyidagilardan iborat: „rema“ endi sodda gap tarkibida keluvchi „tema“

uchun emas, balki ilova qurilma tarkibida asosiy ifoda uchun ilovali element funksiyasida keladi. [Shafiro M.Ye. 1963: 60-61]. Bu holni quyidagi misol orqali izohlab berishga harakat qilamiz:

Mutti kommt gleich. Sie ist bei Oma. Mit dem Fahrrad. [Herbert Otto. 1972: 160].

Demak, "rema" tushunchasini ilova konstruksiya tarkibidagi ilovali element Mit dem Fahrrad ga nisbatan qo'llanilishi ilovali elementning strukturaviy xususiyatga xos bo'lgan yana bir yangi tomonni ochishga asosiy sabab bo'ladi. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday funksiyalar keyinchalik chop qilingan ilmiy ishlarda alohida ta'kidlanadi, lekin uning bu funksiyasi ilovali elementlarning alohida olingan strukturaviy doirasida maxsus o'rganilmagan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ilovali elementlarning strukturaviy xususiyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan, lekin hozirgi kungacha biron-bir ilmiy maqolaning maxsus izlanish obyektiga kiritilmagan yana bir xususiyati bor, u ham bo'lsa „sof“ va „sof bo'lmagan“ ilovali elementlar. Ilovali elementlarning lingvistik „sof“ va „sof bo'lmagan“ xususiyatlari to'g'risidagi dastlabki fikr va mulohazalarni Yu.S.Moraruning "О некоторых типах присоединительных конструкций" nomli maqolasida uchratamiz. U "sof" so'zi o'rniga "чистые присоединительные конструкции" tushunchasini tadbiq qilgan va shu sohada ba'zi bir kuzatishlar olib borgan. U ispan tili materiallari asosida olib borgan lingvistik tadqiqotlari natijasida quyidagicha xulosaga kelgan: Tadqiqot doirasida tahlilga olingan 2326 ta misoldan faqatgina 484 tasi, ya'ni 21 foizi "sof" hisoblangan ilovali elementlarga kirgan va shu asosda, u ilovali konstruksiyani strukturaviy guruhlarga ajratishni taklif etgan [Moraru Yu.S. 1987: 62].

Agar ilovali element o'zi birikib, aniqlab, konkretlashtirib kelayotgan asosiy ifodaning komponentiga nisbatan yonma-yon tursa, bunday ilovali elementlar B.T.Tursunovning iborasi bilan "sof" ilovali element deb ataladi. Uning aksi bo'lgan ilovali element esa "sof bo'lmagan ma'lum uzoqlikda turuvchi ilovali elementlar" deb ataladi.

Mazkur holatni quyidagi misollar yordamida tahlil qilish mumkin:

1. In einem der Zimmer lag ihr Lieblingskind. Heinrich [Herbert Otto 1972: 78].

Ushbu misolda ilovali element o'zi birikib, aniqlab, konkretlashtirib kelayotgan asosiy ifoda(gap)ning komponentiga nisbatan yonma-yon turibdi, B.Tursunov bunday ilovali elementni „sof“ ilovali element deb ataydi [B.Tursunov 1988: 22].

2. Den Zwinger haben wir besucht in Dresden. Denk mal. Den Zwinger [Herbert Otto 1972: 177].

Bu misolda ilovali element o'zi birikib kelayotgan komponentga nisbatan ma'lum uzoqlikda turibdi, bu uzoqlik „Denk mal“ bilan belgilanadi. Bunday ilovali elementlar B.Tursunovning iborasi bilan „sof bo'lmagan, ma'lum uzoqlikda turuvchi ilovali elementlar“ [Tursunov 2002: 41] deb ataladi.

Shunday qilib, ilova konstruksiyalar tarkibida "sof" va "sof bo'lmagan" ilovali elementlarni strukturaviy guruhlarga ajratishda faqat ularning asosiy ifodaga yaqin yoki uzoq turishini hisobga olibgina qolmasdan, balki ular oralig'ida keluvchi gaplar, har-xil lingvistik vositalarning mazmuniy munosabatlarini ham e'tiborga olish kerakligi alohida ta'kidlanadi.

REFERENCES

1. Begmatov M.B. Ilovali elementlarning matnda ifodalanishi. Tarjima, axborot, muloqot-siyosiy va ijtimoiy ko'prik. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand 2018. 403-404 b.
2. Турсунов Б.Т. Присоединение в современном немецком языке. Самарканд: Изд-во СамГУ, 1988. – С. 82.

3. Турсунов Б.Т. Сложные присоединяемые элементы, вводимые однородными союзами. *Ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi (ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal)*. – Samarqand: SamDU, 2002. № 4, -b. 40-43.
4. Морару Ю.С. Присоединительные конструкции семантического исследования с антецедентом глагольного типа. Сб.: *Прагматико-функциональное исследование языков*. – Кишинёв: «Штиинца», 1987, - С.58-63.
5. Шафиро М. Е. К вопросу о присоединении. *Вопросы синтаксиса и стилистики русского литературного языка*. Куйбышев, 1963. с. 59-77.
6. Herbert Otto. *Zum Beispiel Joseph*. Aufbauverlag Berlin und Weimar 1972, 285 S.